

BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA ULARNI TAHLIL QILISHNING ZARURLIGI

Norqulova Qutlug‘nigor Oloviddinovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

ORCID:0009-0006-9201-2990

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18660501>

O‘zbekistonda bugungi kunda amalga oshirilayotgan tub o‘zgarishlarning asosi sifatida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi qaralmoqda va bu o‘zgarishlar barcha sohalarni qamrab olgan holda o‘z samarasini bermoqda. Xususan, davlat sektorida islohotlarni amalga oshirish bu boradagi tashkiliy-metodik me‘yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, xorijiy tajribani o‘rgangan holda milliy iqtisodiyotimizga xalqaro standartlarni joriy etishni taqozo etmoqda. O‘zbekiston Respublikasining davlat sektorida budget tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida buxgalteriya hisobi va hisobotini takomillashtirish belgilandi. “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da yettita ustuvor yo‘nalish belgilab o‘tilgan hamda ularni amalga oshirishga oid davlat dasturida “Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash” yo‘nalishi asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilab qo‘yilgan.¹ Bu esa o‘z navbatida hozirgi kunda O‘zbekistonda davlat sektorida buxgalteriya hisobini takomillashtirish bo‘yicha ko‘plab islohotlar olib borilayotganidan dalolatdir, ayniqsa davlat sektori moliyaviy hisobotlarini tuzishda xalqaro tajribadan foydalanish bo‘yicha ko‘plab izlanishlar olib borilmoqda.

Moliyaviy hisobotlar budget tashkilotlarining moliyaviy holati, moliyaviy natijalari hamda budget mablag‘lari harakati to‘g‘risida tizimli va ishonchli axborotni shakllantiradi. Ular belgilangan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tuziladi va davlat moliya nazorati organlari, yuqori turuvchi tashkilotlar hamda boshqa manfaatdor tomonlar uchun muhim axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi. Moliyaviy hisobotlarni tuzish jarayoni budget intizomini ta‘minlash, mablag‘larning maqsadli sarflanishini nazorat qilish hamda hisobdorlik va shaffoflikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Budget tashkilotlari va budget mablag‘lari oluvchilarning choraklik hamda yillik moliyaviy hisobotlarni tuzish, tasdiqlash va taqdim etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan belgilanadi.²

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

² O‘zbekiston Respublikasining Budget kodeksi 163-modda

1.1.1-jadval

Moliyaviy hisobotlarning xususiyatlari³

№	Moliyaviy hisobot nomi	Moliyaviy hisobotning asosiy axborot yo‘nalishi
1	Xarajatlar smetasining ijrosi haqidagi hisobot (2-son shakl)	Xarajatlarning iqtisodiy tasnifi orqali kassa va xaqiqiy xarajatlarga oid ko‘rsatkichlarni ochib berishga qaratilgan.
2	Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot	Budjet tashkilotining rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘larining 4 guruh xarajatlari iqtisodiy tasnif bo‘yicha kassa va haqiqiy xarajatlarga bo‘lingan holda ularga oid ko‘rsatkichlarni yoritib beradi.
3	Ta‘lim muassasalarida o‘qishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi hisobot	O‘qishning to‘lov-kontrakt turidan tushgan mablag‘lar iqtisodiy tasnif bo‘yicha kassa va haqiqiy xarajatlarga bo‘lingan holda, ularga oid ko‘rsatkichlarni ochib beradi
4	Tovar-moddiy zaxiralar va nomoliyaviy aktivlar harakati to‘g‘risidagi hisobot	Tashkilotdagi tmz va nomoliyaviy aktivlar qiymati haqida ko‘rsatkichlarni ochib beradi
5	Moliyaviy faoliyat natijalari to‘g‘risidagi hisobot	Tashkilotning muayyan davrdagi xarajatlari va moliyaviy natijalari (defitsit yoki profitsit) haqida ma‘lumot beradi
6	Budjet tashkilotini chet el valyutalari bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot	Tashkilotning chet el valyutasiga oid mablag‘larining harakatiga oid ma‘lumotlarni ochib beradi
7	Balans (1-son shakl)	Aktiv va passiv qismlarga bo‘lingan holda, tashkilotning aktivlari va majburiyatlari haqida ma‘lumotlar beradi

Moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish - bu balansning muayyan qismlarining holatini taqqoslash, baholash usuli bo'lib, uning asosida muhim qarorlar qabul qilinadi. Shunday qilib, moliyaviy tahlil - bu korxonaning o'tmishi, buguni va kelajagi uchun balanslarni tahlil qilishdir. Tahlil orqali budjet mablag‘larining qanchalik oqilona va tejamkor sarflanganligi aniqlanadi.⁴

Budjet tashkilotlari faoliyatida moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish natijalari kelgusida budjetni rejalashtirish va prognozlash jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlil natijalariga asoslanib, budjet smetalari takomillashtiriladi, ustuvor yo‘nalishlar belgilanadi hamda davlat moliyaviy resurslaridan foydalanish samaradorligi oshiriladi. Bu esa budjet siyosatining barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Moliyaviy hisobotlarda aks ettirilgan ma‘lumotlar bir biri bilan uzviy bog‘liqlikda, ya‘ni bir hisobotda aks ettirilgan moliyaviy ko‘rsatkichlar boshqa hisobotda yanada aniqlashtirilgan yoki boshqa ko‘rsatkichlar bilan bog‘langan holda aks ettiriladi. Bu esa moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishda ko‘proq

³ Ushbu jadval muallif tomonidan tayyorlandi.

⁴ Hasanaj, P., & Kuqi, B. (2019). Analysis of financial statements: The importance of financial indicators in enterprise. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 5(2), 1–15.

imkoniyatlarni yaratadi. Jumladan, balansda aks ettirilgan debitorlik va kreditorlik qarzlarni buxgalteriya hisobining subschyotlari bo'yicha aks ettirilsa, boshqa hisobot shakli – debitorlik va kreditorlik qarzlarni to'g'risidagi ma'lumotda esa harajatlar iqtisodiy tasnifining moddalari va kichik moddalari bo'yicha aks ettiriladi.

Davlat budjetining kelgusi moliya yiliga mo'ljallangan loyihasini tayyorlashda va qabul qilishda ham o'tgan davr uchun budjet ijrosi hisoboti ma'lumotlariga asoslanshini o'zi budjet ijrosi hisoboti ma'lumotlarini qanchalik ahamiyatli ekanligidan dalolat berib turadi.

Foydalanuvchilar hisobotlarni bir biri bilan qiyoslash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda asos bo'lgan standartlar hamda ularga kiritilgan o'zgartirishlar haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak.

Foydalanuvchilar tashkilotning turli davrdagi moliyaviy ahvolini qiyoslash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun moliyaviy hisobotda o'tgan davr uchun kerakli ko'rsatkichlar keltirib o'tilishi kerak.

Moliyaviy hisobotda barcha axborotning ochib berilmasligi yoki noto'g'ri ko'rsatilishi sababli foydalanuvchilar qabul qiladigan iqtisodiy qarorlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan axborot muhim hisoblanadi.

Belgilangan muddatlarda moliyaviy hisobotlar foydalanuvchilarga taqdim etilmaganda esa ular o'z foydalilik xususiyatini kamaytiradi.

Tugallanganlikni ta'minlash maqsadida moliyaviy hisobotlardagi axborot to'liq bo'lishi kerak. moliyaviy hisobotlar yordamida tashkilotlarning moliyaviy faoliyati ochiq va shaffof bo'ladi. Bu esa jamiyat va davlat idoralari oldida hisobdorlikni oshiradi, korrupsiya va moliyaviy nazoratsizlikka yo'l qo'ymaslikda yordam beradi.

Bundan tashqari, hisobotlar davlat organlariga resurslarni to'g'ri taqsimlash va moliyaviy rejalarini tuzishda muhim ma'lumot beradi. Ularning yordami bilan moliyaviy oqimlarni tahlil qilish, byudjet ijrosini monitoring qilish va kelgusida strategik qarorlar qabul qilish osonlashadi.

Shuningdek, moliyaviy hisobotlar orqali budjet tashkilotlari o'zlarining faoliyat samaradorligini baholay oladi, kamchiliklar va muammolarni aniqlaydi hamda ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqadi. Bu, o'z navbatida, davlat moliyaviy tizimining umumiy samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi 163-modda
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
3. Hasanaj, P., & Kuqi, B. (2019). Analysis of financial statements: The importance of financial indicators in enterprise. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(2), 1–15.